

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКИХ (УРАТНЫХ) НЕФРОПАТИЙ У ДЕТЕЙ

Ишкабулова Гулчехра Джанкуразовна

Самаркандский государственный медицинский университет¹, Самарканд, Узбекистан

Аннотация. Изменение структуры заболеваний почек у детей, а также рост скрытых и атипичных форм обструктивных заболеваний мочевых путей затрудняют их раннюю и точную диагностику. Это приводит к ошибкам в дифференциальной диагностике, назначению неадекватного или избыточного лечения. Из-за трудностей клинической диагностики уратной нефропатии таким пациентам нередко ставят диагноз гломерулонефрита или пиелонефрита и необоснованно назначают чрезмерную антибактериальную или гормональную терапию. В то же время в настоящее время расширяются возможности контроля уратурии и гиперурикемии, что создаёт предпосылки для этиологической профилактики уратной нефропатии у детей раннего возраста.

Ключевые слова: дисметаболическая нефропатия, уратурия, гиперурикемия.

DIAGNOSIS AND TREATMENT STRATEGY OF DISMETABOLIC (URATE) NEPHROPATHIES IN CHILDREN

Ishkabulova Gulchexra Djankurazovna

Samarkand State Medical University¹, Samarkand, Uzbekistan

Abstract. Changes in the structure of kidney diseases in children, along with an increase in hidden or atypical forms of obstructive urinary tract disorders, are making early and accurate diagnosis more difficult. This, in turn, leads to incorrect differential diagnoses and to inadequate or excessive treatment. Due to the complexity of clinically diagnosing urate nephropathy, patients are often misdiagnosed with glomerulonephritis or pyelonephritis and prescribed unnecessary antibacterial or hormonal therapy. At the same time, opportunities for controlling uraturia and hyperuricemia are expanding, which enables etiological prevention of urate nephropathy in young children.

Key words: dysmetabolic nephropathy, uraturia, hyperuricemia.

BOLALARDAGI DIZMETABOLIK NEFROPATIYALARNING DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH TAKTIKASI

Ishkabulova Gulchexra Djankurazovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti¹, Samarqand, O'zbekiston

Annotasiya. Bolalarda buyrak kasalliklari strukturasi o'zgarishi, siydik yo'llari obstruktiv kasalliklarining yashirin yoki atipik shakllarining ko'payishi ularni erta va aniq tashxislashni qiyinlashtirmoqda. Bu esa noto'g'ri differensial tashxis qo'yilishiga, muvofiq bo'lmagan yoki ortiqcha davolashga olib kelmoqda. Uratli nefropatiyaning klinik tashxisini qo'yish qiyinligi sababli bemorlarga ko'pincha glomerulonefrit yoki piyelonefrit tashxislari qo'yilib, keragidan ortiq antibakterial yoki gormonal davolash buyurilmoqda. Shu bilan birga, hozirgi paytda erta yoshdagi bolalarda uratli nefropatiyaning etiologik oldini olish uchun uraturiya va giperurikemiya nazorat qilish imkoniyatlari kengayib bormoqda.

Kalit so'zlar: dismetabolik nefropatiya, uraturiya, giperurikemiya.

Kirish. Bolalarda siydik tizimi a'zolari (STA) patologiyalari bugungi zamonaviy pediatriyaning eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Kattalar va bolalarda uchraydigan kasalliklarni aniqlash, davolash hamda oldini olishda eng samarali yo'l — etiologik yondashuvdir. Biroq rivojlangan klinik nefrologiya sharoitida bunday yondashuvdan atigi 10–15% bemorlarga tatbiq etish imkoniyati mavjud. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar uratli nefropatiyalarda buyrak zararlanishi mexanizmlarini yanada chuqurroq anglash imkonini berdi [1,3,5].

Siydik kislotasining ta'siri natijasida yukstagerulyar apparat hujayralarida renin ishlab chiqarilishi kuchayadi, bu esa renin-angiotenzin-aldosteron tizimi (RAAT) faollashuviga olib keladi. Ushbu jarayon tubulointerstitsial to'qimalarda fibroz o'zgarishlar va yallig'lanish reaksiyalarini yuzaga keltiradi. RAATning faollashuvi angiotenzin II hosil bo'lishini oshirib, arteriolalarning umumiy spazmiga, glomerulyar giperfiltratsiyaga va proteinuriya rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shularni inobatga olgan holda, shuningdek siydik kislotasining (SK) endotelial disfunktsiya rivojlanishiga kuchli ta'sir qiluvchi omil ekanini hisobga olib, SK almashinuvining buzilishlarini erta korreksiya qilish talab etiladi. Shu bilan birga, fibroz jarayonlarni kamaytirish maqsadida hozirda AAFI — angiotenzinni aylantiruvchi ferment ingibitorlari qo'llanilmoqda [2,5,6].

Giperurikemiya (GU) va giperurikozuriya (GUU) bo'lgan bolalarda siydik tizimi a'zolarining zararlanishi ko'pincha siydik kislotali diatez, interstitsial nefrit (IN), ikkilamchi piyelonefrit (IPN) yoki siydik kislotali tosh kasalligi shaklida yashirin kechadi. Obstruktiv

ikkilamchi surunkali piyelonefrit esa ko'pincha moddalar almashinuvi buzilishlari fonida rivojlanadi.

Ishning maqsadi: siydik kislotali diatez bilan bog'liq ikkilamchi surunkali piyelonefritning klinik, genologik va laborator xususiyatlarini aniqlash.

Materiallar va usullar. Nefropatiyalarda dismetabolik genezni aniqlash kasallikning etiologik davosini to'g'ri tanlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot uchun guruhni shakllantirishda biz nafaqat kasallikni yuzaga keltiruvchi omilni, balki nefropatiya rivojlanishiga sharoit yaratadigan va mikroblarsiz patologik jarayonning davom etishiga yordam beruvchi asosiy metabolik fonni ham hisobga oldik.

Kuzatuvimiz davomida 5 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan, ikkilamchi surunkali piyelonefrit tashxisi qo'yilgan 66 nafar bemor bola tekshirildi. Ulardan 28 nafari (42,4%) o'g'il bolalar, 38 nafari (57,6%) qiz bolalar edi. Ikkilamchi surunkali piyelonefrit tashxisi irsiy moyillik, siydik va qondagi siydik kislotasi (SK) darajasi, ajratilgan siydik sindromining mavjudligi — mikrogematuriya, proteinuriya va tubulyar disfunktsiya — asosida belgilandi.

Oksalatlar miqdori N.V. Dmitriev usuli bilan, siydik va qondagi siydik kislotasi Myuller–Zeyfert usuli bo'yicha (4), kalsiy, fosfor va kreatinin miqdorlari esa umumiy qabul qilingan usullar asosida aniqlangan (6). Ammiak va titrlangan kislotalar ekskresiyasi I. Todorova usuli yordamida baholandi.

Bemor bolalar buyraklardagi jarayon faolligiga qarab ikki guruhga ajratildi. Birinchi guruhga 34 nafar bola kiritilib, ularda ikkilamchi surunkali piyelonefrit asoratlarsiz kechgan. Ikkinchi guruh esa 32 nafar boladan iborat bo'lib, ularda ikkilamchi surunkali piyelonefrit giperurikemiya, uraturiya, surunkali glomerulonefrit va gematuriya bilan murakkablangan edi; shu guruhdagi 21 nafari esa uraturiya va ajratilgan siydik sindromi tashxisi bilan qayd etilgan.

Qiyosiy guruh 28 nafar buyrak kasalliklari bo'yicha og'ir anamnezga ega bo'lmagan klinik sog'lom bolalardan tashkil topdi.

Tadqiqot natijalari va muhokama. Diagnostik xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun buyrak kasalligining ehtimoli bor bemorlarni keng qamrovli tekshiruvdan o'tkazish muhimdir. Yangi aniqlangan va tashxis qo'yilgan bunday bemorlarni ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalarida yoki yirik ko'p tarmoqli shifoxonalarning bir kunlik statsionar bo'limlarida chuqur tekshirish tavsiya etiladi. Bu, avvalo, terapevtik taktika to'g'ri tanlanishi uchun urat nefropatiyasining rivojlanish bosqichi hamda buyrak faoliyati darajasini aniq baholash zarurligi bilan izohlanadi.

Shunday qilib, diagnostik noaniqliklar ko'pincha ikki omil bilan bog'liq: bir tomondan, mahalliy shifokorlar tomonidan siydikdagi mikrobelgilarni aniqlashda nefrologik tajriba va e'tibor

yetishmasligi, ikkinchi tomondan esa, bemorlarning uy sharoitida noto‘g‘ri davolanishi. To‘g‘ri yig‘ilgan anamnez ikkilamchi surunkali piyelonefrit, xususan urat nefropatiyasining diagnostikasi uchun juda muhim omildir.

Biz urat nefropatiyasi aniqlangan 60 probandning nasl-nasabini tahlil qildik. Ularda nefropatiyalar ulushi 20,5% ni tashkil etdi. Urat nefropatiyasi mavjud bemorlarning nasl-nasabida yurak-qon tomir kasalliklari, jumladan gipertenziya (43,3%), gastroduodenal kasalliklar (19,7%), gepatobiliar tizim patologiyasi (39,6%) hamda tuz almashinuvining buzilishi va unga moyillik (26,7%) qayd etildi. Nasl-nasabdagi bunday keng ekstrarenal patologiya spektri diagnostik izlanishlarni metabolik holatni baholashga, birinchi navbatda dispurinoz holatni istisno qilishga yo‘naltirishi lozim.

Agar mikrob-yallig‘lanish jarayoni qo‘shilsa, intoksikatsiya belgilarining paydo bo‘lishi, tana haroratining oshishi, og‘riq kuchayishi, dizuriya va boshqa simptomlar kuzatiladi. Ikkilamchi pielonefrit kuzatilmagan hollarda esa, leykotsituriyaga nisbatan gematuriya ustun kelishi mumkin (1-jadval).

Uratli nefropatiyaning odatda yakka holda uchramasligi xarakterlidir — u ko‘pincha boshqa visseropatiyalar bilan birga kechadi. Natijada bunday bemorlar turli mutaxassislariga — nevrolog, allergolog, gelmintolog, gastroenterologlarga bevosita murojaat qilishadi va ularning nazorati ostida noto‘g‘ri davolanish hollari yuzaga keladi. Buning asosiy sababi — bemorlarning yetarlicha to‘liq tekshiruvdan o‘tkazilmasligidir.

1-jadval.

Uratli nefropatiyasi bo‘lgan bolalarda ba‘zi klinik-laborator ko‘rsatgichlar

Belgilar	SPN (44)	Uratli nefropatiya	
		ISS	IN+PN
		abs	%
Bemor yoshi			
5 yoshgacha	-	14(0,67)	31(0,48)
6-8 yosh	7(0,22)	5(0,24)	25(0,38)
9-16 yosh	25(0,78)	2(0,09)	9(0,14)
Kasallikni keltirib chiqaruvchi sabablar (URVI, pnevmoniya)	29(0,9)	14(0,067)	42(0,65)

Ushbu bolalarda boshqa mexanizmlarga immunitet tanqisligi va oksidlovchi stressni ham kiritish mumkin. Biriktiruvchi to'qima dizembriogenezing tashqi stigmlarining uchrash chastotasi (83%) ayniqsa diqqatga sazovordir. Ularning 41 foizida esa xatto bir vaktida 7 ta dan ortiq stigmlar ko'zatilgan.

Buyraklarning porsial funksiyasini va siydik tarkibini o'rganish orqali ham aniq ma'lumot olish mumkin. Haqiqiy gestozi bo'lgan onalardan tug'ilgan chaqaloqlarda hayotning 2-kunida glomerulyar filtratsiya sog'lom guruhga qaraganda ancha pastligi ko'zatiladi ($16,4 \pm 0,78$ ml / min / $1,73$ m², $R < 0,001$), qo'shma gestozli onalardan tug'ilgan chaqaloqlar guruhida esa birinchi guruh bilan taqqoslaganda ($R < 0,001$) S_{cr} va C_{Na} sezilarli darajada kamayganligi aniqlandi. Siydik kislotasining konsentratsiyasi qonda va siydikda oshganligi ko'zatildi (mos ravishda $0,221 \pm 0,06$, $7,46 \pm 0,57$ mmol / l, $R < 0,001$). Hayotning 7-kuniga borib, qon va siydikning barcha o'rganilgan parametrlari, siydik kislotasi darajasi bundan mustasno ($R < 0,005$), sog'lom tug'ilgan chaqaloqlarnikidanda kam farq qildi. Pielonefrit bilan kasallangan onalardan tug'ilgan chaqaloqlar guruhidagi bolalar siydigi har doim qoniga nisbatan ko'proq giperosmolyar bo'lib: homiladorlik vaqtida surunkali pielonefrit bilan kasallangan ayollarda siydik kislotasi darajasi $1,141 \pm 0,06$ (sog'lom odamlarda $1,060 \pm 0,07$, O'BG I darajasi mavjud bo'lganda- $1,062 \pm 0,07$), II va III darajalarda esa $1,314 \pm 0,012$)ga teng edi. Bu esa surunkali gipoksiya sharoitida xomila buyraklarning konsentratsion mexanizmining ancha erta faollashishini ko'rsatadi.

Homilasi surunkali pielonefrit bilan birgalikda homiladorlik gestozi fonida davom etgan onalardan tug'ilgan chaqaloqlarda ammiak-atsidogenezing past ko'rsatkichlari erta neonatal davrdagi asoratlarning yuqori darajasiga (metabolik atsidoz, shish sindromi, tana vaznining kech tiklanishi) to'g'ri keladi. Buyrak kanalchalarida filtrlash va reabsorbtsiya jarayonlari, shuningdek osmoregulyatsiya va ammiak atsidogenezi asosan hujayra membranalarining strukturaviy va funktsional holati bilan belgilanadi.

Erta neonatal davrda qonning lipid spektri dinamik: hayotning 5-kunida umumiy lipidlar darajasi tug'ilish ko'rsatkichlariga nisbatan sezilarli darajada oshadi va monodigliceridlar va esterifikatsiyalanmagan yog kislotalarining tarkibi sezilarli darajada o'zgarmaganligi ko'zatildi. Ikkilamchi surunkali piyelonefritning birlamchi profilaktikasini nasliy moyillik (diatez) nuqtai nazaridan takomillashtirish nozologik shakllanish bosqichlarini farqlashni ta'minlaydi: tahdid qilingan davrni kompensatsiya qilingan bosqich sifatida (barcha mumkin bo'lgan xavf omillarini yo'q qilish - parhezning haddan tashqari yuklanishi, iqlim, oksidlovchi stress va boshqalar), kasallik nozologiyasiga xos alomatlar va sindromlar paydo bo'lmasdan hujayra va hujayralar darajasida chegara holatlarini rivojlanishini oldini olish lozim.

Xulosa: Bolalarda ikkilamchi surunkali piyelonefritning birlamchi profilaktikasida asosiy e'tibor ixtisoslashgan mutaxassislar tomonidan birlamchi tibbiy-sanitariya yordamining sifatini oshirishga, shuningdek, kasallikka moyillikni ko'rsatuvchi patogenetik belgilarni aniqlashga qaratilgan laboratoriya xizmatlarini sezilarli darajada kuchaytirishga qaratilishi lozim.

Nefropatiya rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda, bolalarni kuzatish bo'yicha differentsial profilaktika dasturlari quyidagi guruhlarda alohida nazoratni talab qiladi: diatezi mavjud bolalar, buyrak kasalligi bo'lgan onalardan tug'ilgan chaqaloqlar, shuningdek peri-va neonatal davrda og'ir sharoitlarda tug'ilgan bolalar.

Giperurikemiya va giperurikozuriya barqaror rivojlanish tendensiyasiga ega bo'lgan omillar sifatida baholanganligi uchun, ushbu guruhga kiruvchi bolalar muntazam dispanser kuzatuvda bo'lishi kerak. Nazorat jarayoni to'xtatilmadan, ehtiyojga qarab bosqichma-bosqich keyingi kuzatuv bosqichlariga o'tkazib borilishi zarur.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Bondarenko V.A., Bondar T.P., Ivanova V.N., // Metabolik nefropatiya, kristal-kaltsiy kristaluriyasi bo'lgan bolalarda siydikdagi oqsil konsentratsiyasini aniqlash. // Urology jurnali, 2005, № 2, 64-66-betlar.
2. Veltischev YU.E., YUrieva e.A. Profilaktik (profilaktika) pediatriya uchun laboratoriya diagnostikasi usullarining ahamiyati to'g'risida. // Rossiya Perinatologiya va pediatriya byulleteni jurnali.2000, № 5, P.6-14.
3. Ignatova M.S., Prikhodina L.S. Evropa pediatriya nefrologlari assotsiatsiyasining 40-yillik kongressida nefrologiyaning dolzarb muammolari. // Rossiya perinatologiya va pediatriya byulleteni jurnali. 2007., № 2, P.65-67.
4. Reznik B.YA., Dmitrieva L.I., Nikulova S.B. Asetiltransferaza faolligi bo'lgan bolalarda urikosurik nefropatiya. // Ilmiy ishlar to'plami: "Bolardagi ko'plab organ membranalar patologiyasi". YU.E. Veltischeva. 2009 yil. MS 101-105.
5. Jonhurozovna I. G., Ergashevna K. Z. CLINICAL SIGNIFICANCE OF FUNCTIONAL RESERVING OF THE KIDNEYS IN DISMETABOLIC NEPHROPATHY AND CHILDREN //Proceedings of Global Technovation 5 th International Multidisciplinary Scientific Conference Hosted from Berlin, Germany. 2021. – T. 17. – №. 1. – S. 60-65.
6. To'xvatullina R.R. Bolalarda urat nefropatiyalarining klinik va biokimyoviy xususiyatlari va oilaviy tibbiy ko'rik samaradorligi. // Dissertatsiya referati ... sham. asal Fanlar, Moskva. 1991 yil
7. SHulutko B.I., Makarenko S.V. Surunkali pielonefrit: afsonalar va haqiqat // Nefrologiya jurnali. 2002. 6-jild, № 4, P.101-107.

